

PRODUK SAMPING KLORINASI PADA PROSES DESALINASI AIR LAUT

Grace Tanukusuma

Abstrak:

Di era modern dimana air bersih semakin sulit didapatkan akibat kebutuhan yang meningkat sedangkan ketersediaan terbatas, proses desalinasi air laut menjadi salah satu alternatif cara untuk memenuhi kebutuhan air global. Dalam proses desalinasi diperlukan penambahan disinfektan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya biofouling pada membran dan mencegah infeksi bakteri patogen saat dikonsumsi manusia. Penambahan disinfektan dilakukan pada air umpan dan pada air hasil desalinasi yang dicampur dengan air umpan. Disinfektan yang umum digunakan adalah klorin karena kemampuannya untuk mendeaktivasi banyak mikroorganisme dan relatif murah. Namun proses disinfeksi dengan klorin menghasilkan produk samping disinfeksi (disinfection by-products, DBP) yang secara umum terdiri atas trihalometana (THM), haloacetic acids (HAN), halonitrometana (HNM), THM teriodinasi (I-THM), HAA teriodinasi (I-HAA), haloketon (HK), N-nitroamina, bromat, dan klorit. Konsumsi DBP pada batas tertentu berbahaya bagi kesehatan, sehingga konsentrasi DBP dalam air produk harus dikontrol agar sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Penghilangan DBP dapat dilakukan sebelum DBP terbentuk atau setelah DBP terbentuk, dengan metode seperti filtrasi-koagulasi, adsorpsi dengan karbon aktif, dan aerasi. Proses desalinasi dengan distilasi atau membran juga dapat mengurangi konsentrasi dari DBP pada produk akhir desalinasi.

Kata kunci: disinfeksi, DBP, klorin, desalinasi

1. Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia dan merupakan salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Di era modern ini, air bersih semakin sulit didapatkan dikarenakan kebutuhan yang meningkat, populasi manusia meningkat jumlahnya sedangkan daerah resapan air semakin berkurang. Kondisi ini mengakibatkan 1,8 milyar orang masih dalam kondisi kekurangan air bersih di seluruh dunia, padahal kegunaan air sangat vital. Dalam bidang kesehatan, lebih dari 5000 anak meninggal karena kekurangan air bersih setiap harinya. Dalam bidang pangan, tujuh puluh persen dari sumber air di dunia dibutuhkan dalam pemrosesan pangan. Dalam bidang pertanian dan industri, air sangat dibutuhkan untuk irigasi dan sistem utilitas industri. Dengan demikian dibutuhkan cara-cara alternatif memproduksi air bersih disamping hanya dengan mengambil air bersih dari alam.

Desalinasi air laut merupakan proses untuk menghilangkan/mengurangi kadar mineral dari air laut. Proses desalinasi bertujuan untuk memproduksi air yang dapat dikonsumsi oleh manusia atau digunakan

dalam irigasi. Perbandingan komposisi air minum dan komposisi air laut ditunjukkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini.

Tabel 1 Komposisi Air Minum Menurut Standar WHO (WHO/SDE/WSH/07)

Komponen	Standar WHO (mg/L)
Besi	0,3
Seng	3
Tembaga	2
Iodin	N/A
Kalsium	N/A
Fosfor	N/A
Magnesium	N/A
Fluor	1,5
Sodium	200
Potassium	N/A
Klorida	250

Tabel 2 Komposisi Air Laut (WHO/SDE/WSH/07)

Komponen	Konsentrasi (mg/L)	Komponen	Konsentrasi (mg/L)
Oksigen	$8,57 \times 10^5$	Molibdenum	0,01
Hidrogen	$1,08 \times 10^5$	Seng	0,01
Klorin	19000	Nikel	0,0054
Sodium	10500	Arsenat	0,003
Magnesium	1350	Tembaga	0,003
Sulfur	885	Timah	0,003
Kalsium	400	Uranium	0,003
Potassium	380	Kromium	0,0003
Brom	65	Kripton	0,0025
Karbon	28	Mangan	0,002
Stronsium	8,1	Vanadium	0,001
Boron	4,6	Titanium	0,001
Silikon	3	Cesium	0,0005
Fluor	1,3	Cerium	0,0004
Argon	0,6	Antimoni	0,00033
Nitrogen	0,5	Perak	0,0003
Lithium	0,18	Ytium	0,0003
Rubidium	0,12	Kobalt	0,00027
Fosfor	0,07	Neon	0,00014
Iodin	0,06	Kadmium	0,00011
Barium	0,03	Tungsten	0,0001
Alumunium	0,01	Timbal	0,00005
Besi	0,01	Merkuri	0,00003
Indium	<0,02	Selenium	0,00002

Selain air tawar, proses desalinasi juga menghasilkan garam yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Walaupun energi yang dikonsumsi untuk proses desalinasi ini cukup besar, namun peluang pemanfaatan proses ini sangat besar. Sampai dengan Juni 2015, banyak pabrik pemrosesan desalinasi air laut sebanyak 18.426, yang memproduksi 86,8 juta meter kubik air tawar setiap harinya. Terdapat 150 negara yang menggunakan proses desalinasi air laut ini dengan 300 juta orang setiap harinya bergantung kepada air tawar hasil proses desalinasi ini.

Proses desalinasi air laut pada umumnya menggunakan dua metode, yaitu *multistage flash distillation* (MSF) dan *reverse osmosis* (RO). Dalam kedua metode ini, air tawar hasil distilasi MSF atau penyerapan RO ditambahkan disinfektan tertentu untuk mengontrol bakteri patogen yang terdapat dalam air laut sumber proses. Dalam industri desalinasi, disinfektan yang umum digunakan yaitu gas klorin dan larutan hipoklorit

2. Proses Disinfeksi dengan Klorin Sebelum Desalinasi (Pretreatment) dan Produk Samping yang Dihasilkan

2.2 Pretreatment dalam Proses Desalinasi

Sebelum dilakukan proses desalinasi pada air laut, terlebih dahulu dilakukan *pretreatment* dengan proses disinfeksi. Proses disinfeksi air laut sangat penting dalam industri desalinasi untuk mencegah *biofouling* dan infeksi bakteri patogen. *Biofouling* adalah akumulasi dari mikroorganisme, tumbuhan, alga, atau hewan di permukaan basah. Kedua kondisi ini sangat tidak diharapkan dalam air hasil produksi desalinasi, sehingga diperlukan cara untuk mencegah kondisi tersebut terjadi. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penambahan disinfektan ke dalam air laut sebelum didesalinasi dan/atau penambahan disinfektan ke dalam air hasil desalinasi. Salah satu zat yang umum digunakan sebagai agen disinfeksi yaitu klorin.

Klorin adalah salah satu disinfektan yang paling umum digunakan dalam proses disinfeksi. Klorin umum digunakan karena kemampuannya untuk mendeaktivasi banyak mikroorganisme dan relatif murah. Gas klorin (Cl₂) diproduksi dari oksidasi elektrolitik atau kimia, dengan proses elektrolisis air laut atau garam. Garam dan air terpisahkan menjadi natrium hidroksida (NaOH) dan gas hidrogen (H₂) di katoda dan gas klorin di anoda. Anoda dan katoda harus segera dipisahkan karena gas hidrogen reaktif bereaksi dengan gas klorin.

Klorin membunuh bakteri patogen seperti virus dan bakteri dengan memutus ikatan kimia dalam molekulnya. Klorin yang digunakan untuk disinfektan terdiri atas komponen yang dapat menukar atom dengan komponen lainnya seperti enzim pada bakteri dan sel-sel bakteri atau virus lainnya. Ketika enzim

dikontakkan dengan klorin, klorin menggantikan satu atau lebih atom hidrogen dalam molekul. Hal ini menyebabkan molekul bakteri ataupun virus berubah bentuk atau hancur karena enzim tidak berfungsi lagi.

Reaksi klorin ketika dilarutkan dalam air adalah sebagai berikut:

■ Klorin dilarutkan dalam air membentuk *asam underchloric*

■ *Asam underchloric* berubah menjadi ion hipoklorit $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HOCl} + \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$

■ Ion hipoklorit terpecah menjadi ion klorin dan atom oksigen $\text{OCl}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{O}$

Asam underchloric bersifat lebih reaktif dan terpecah menjadi asam hidroklorit (HCl) dan atom oksigen (O) yang bersifat disinfektan kuat. Kemampuan disinfektan klorin dalam air didasarkan atas kekuatan oksidasi atom oksigen dan reaksi substitusi klorin. Berikut merupakan gambar penetrasi asam *underchloric* ke dalam dinding sel mikroorganisme patogen.

Efektivitas dari disinfektan klorin ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain konsentrasi klorin, waktu kontak, temperatur, pH, banyak mikroorganisme, dan konsentrasi komponen organik dalam air. Berikut merupakan contoh waktu disinfeksi untuk beberapa jenis mikroorganisme patogen dengan klorin terlarut dengan konsentrasi 1 mg/L pada pH 7,5 dan suhu ruang.

Tabel 3 Waktu Disinfeksi Mikroorganisme Patogen dengan Klorin Terlarut Konsentrasi 1 mg/L pada pH 7,5 dan Suhu Ruang (WHO/SDE/WSH/07)

Mikroorganisme	Waktu disinfeksi
E. coli 0157 H7 bacterium	< 1 menit
Virus Hepatitis A	16 menit
Giardia parasite	45 menit
Cryptosporidium	9600 menit

Klorin dalam air minum memiliki batas demi kesehatan konsumen. Menurut standar WHO, konsentrasi klorin yang terlarut dalam batas 2-3 mg/L.⁶ Sedangkan menurut standar Amerika Serikat maksimum kadar klorin terlarut yang diperbolehkan yaitu 4 mg/L. Walaupun klorin dalam batas tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan, namun disinfeksi air minum dengan klorin ternyata mengakibatkan terjadinya produk samping yang berbahaya bagi kesehatan. Produk samping hasil proses disinfeksi ini

sering disebut sebagai disinfection by-products (DBP) dan akan dibahas pada subbab berikutnya.

2.2 Produk Samping dari Disinfeksi dengan Klorin

Disinfection by-products (DBP) adalah substansi kimia yang dapat terbentuk dalam reaksi disinfektan dengan komponen organik dalam air. DBP yang umum ditemukan dalam air minum hasil disinfeksi yaitu trihalometana (THM), haloacetic acids (HAN), halonitrometana (HNM), THM teriodinasi (I-THM), HAA teriodinasi (I-HAA), haloketon (HK), N-nitroamina, bromat, dan klorit. Regulasi batasan DBP pada berbagai negara ditampilkan pada Tabel 4 dan DBP hasil klorinasi air laut ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini.

Berdasarkan hasil pengamatan Kim (2015), pada klorinasi air laut, spesies THM merupakan DBP yang paling banyak dihasilkan, sedangkan TCM paling sedikit. Untuk DBP HAA yang terdiri atas MCAA, DCAA, dan TCAA pada klorinasi air laut sekitar 16% dari total DBP.

THM atau trihalometana adalah molekul halometana dengan tiga atom halo yang sering dikenal dalam bentuk senyawa triklorometana (CHCl_3), tribromometana (CHBr_3) dan triiodometana (CHI_3). Kloroform atau triklorometana terbentuk dalam reaksi antara klorin dan propanon yang merupakan senyawa organik menjadi trikloropropanon. Kemudian trikloropropanon akan terhidrolisis menjadi kloroform pada pH yang tinggi. Berikut merupakan persamaan reaksinya:

Dalam pembentukan THM faktor penting yang menentukan yaitu konsentrasi senyawa organik dalam air. Senyawa yang merupakan prekursor dengan potensi besar membentuk THM adalah senyawa organik hidrofobik (mengandung komponen aromatik, sedikit asam karboksilat, dan berat molekul tinggi) daripada senyawa organik hidrofilik. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan THM adalah waktu kontak antara air dengan klorin, dimana pada 10 jam pertama kontak, pembentukan THM jauh lebih cepat daripada waktu setelahnya. Faktor lainnya yang juga berpengaruh yaitu pH, dimana pH pembentukan THM yang optimal yaitu pada pH 6 hingga 8. Temperatur optimal pembentukan THM yaitu pada air hangat daripada pada air dingin. THM juga mencakup senyawa bromoform dan bromodiklorometana jika bromin terkandung dalam air umpan, dimana biasanya air umpan berupa air laut mengandung kadar bromin yang cukup tinggi.

Asam haloasetat atau biasa disingkat dengan HAA merupakan asam karboksilat dimana atom halogen

dapat menggantikan atom hidrogen dalam asam asetat. Ada tiga kelompok asam haloasetat yaitu monohaloasetat, dihaloasetat, dan trihaloasetat, bergantung keada banyak atom halogen yang tersubstitusi. Seperti pada THM, senyawa organik hidrofobik lebih cenderung membentuk senyawa HAA daripada senyawa organik hidrofilik. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan HAA yaitu pH dimana pada pH 6 pembentukan HAA lebih cepat daripada pada pH 8. Pada klorinasi air laut produk HAA yang sering ditemukan meliputi asam dikloroasetat, asam bromodikloroasetat, dan asam dibromoasetat.

DBP ketiga yang umum ditemukan pada klorinasi air laut adalah haloasetonitril atau biasanya disingkat sebagai HAN.

Pembentukan HAN terjadi jika pada air umpan mengandung senyawa organik dengan gugus nitrogen. Konsentrasi HAN pada pembentukan DBP umumnya berada dibawah konsentrasi THM dan HAA. Jika terdapat ion bromida atau iodit dalam air umpan dapat terbentuk senyawa iodoasetonitril (IAN) dan bromohaloasetonitril (BAN). Senyawa-senyawa HAN lain yaitu dibromoasetonitril (DBAN), bromokloroasetonitril (BCAN), kloroasetonitril (CAN), dikloroasetonitril (DCAN), dan trikloroasetonitril (TCAN).

DBP yang juga umum ditemukan dalam jumlah kecil pada hasil klorinasi yaitu halofenol. Halofenol terbentuk akibat kloronisasi fenol di dalam air umpan. Terdapat spesies hasil substitusi klorin, bromin, dan iodin seperti klorofenol, bromofenol dan iodofenol. Untuk air umpan dengan konsentrasi bromida yang tinggi seperti pada air laut, fenol dengan substitusi atom bromida paling umum ditemukan. Iodofenol ditemukan dalam air hasil klorinasi dengan kadar yang sangat rendah.

2.3 Efek dari Produk Samping Hasil Disinfeksi Klorin

Dari hasil penelitian Niuwenhuijsen, et al. terhadap pemberian DBP hasil disinfeksi klorin berupa THM, HAA, dan HAN pada dosis tertentu terhadap tikus laboratorium dan efeknya terhadap reproduksi tikus disajikan pada Tabel 4.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa ada pengaruh dari konsumsi DBP hasil disinfeksi klorin (THM, HAA, HAN) pada dosis yang tinggi terhadap reproduksi tikus, seperti reduksi berat fetus, pengaruhnya terhadap jumlah dan morfologi sperma, serta mengakibatkan malfungsi organ-organ tertentu. Untuk pengaruhnya terhadap manusia perlu adanya penelitian lebih lanjut.

Dari penelitian lain ditunjukkan bahwa HAA menimbulkan efek mutagenik dan menyebabkan terbentuknya tumor. Pada Salmonella typhimurium, HAN menyebabkan perubahan kromatid dari sel ovari terutama untuk senyawa dibromoasetonitril, bromokloroasetonitril, kloroasetonitril, dan dikloroasetonitril.

Ada tiga macam proses distilasi yang umum digunakan dalam desalinasi air laut. Pertama yaitu *multistage flash distillation* (MSF) yang paling umum digunakan. Prinsip yang digunakan metode MSF yaitu tekanan sistem diturunkan hingga dibawah tekanan uap dari cairan pada temperatur tertentu sehingga titik didih cairan akan turun dan penguapan berlangsung lebih cepat. Uap yang dihasilkan kemudian dikondensasi dengan cara transfer panas ke air umpan, sehingga proses ini dapat menghemat energi penguapan.

3. Efek Proses Desalinasi Terhadap Produk Samping Hasil Disinfeksi yang Dihasilkan

3.1 Proses Desalinasi Secara Umum

Secara umum, proses desalinasi yang sering digunakan dibagi menjadi dua macam yaitu distilasi dan membran. Distilasi merupakan proses pemisahan dengan memanfaatkan perbedaan titik didih, dimana air laut dipanaskan dan diuapkan sehingga uap yang dihasilkan ketika dikondensasi akan memiliki konsentrasi padatan terlarut yang minim. Garam-garam anorganik dan komponen organik yang memiliki massa molekul tinggi sulit menguap dan tersisa dalam wadah penguapan.

Metode yang kedua yaitu *multiple effect distillation* (MED), yaitu kondensasi dilakukan pada tabung dimana pada sisi lain tabung panas yang dikeluarkan digunakan untuk menguapkan air umpan. Dalam setiap tahapan MEF tekanan akan diturunkan dan ditambahkan sumber panas tambahan untuk memaksimalkan performa distilasi. Metode ketiga yaitu *vapour compression distillation* (VCD) dimana uap air dikondensasi dengan cara dikompresi yaitu kenaikan tekanan dan pada sisi lain air garam diturunkan tekanannya agar titik didihnya turun.

Proses desalinasi yang kedua yaitu dengan menggunakan teknologi membran. Membran ini merupakan suatu lapisan yang umumnya 0,05 mm dan digunakan untuk menseleksi komponen yang terserap. Membran yang umum digunakan dalam proses desalinasi berikut kegunaannya ditampilkan pada Tabel 7 berikut ini.

Tipe membran yang umum digunakan untuk proses desalinasi adalah Reverse Osmosis (RO) dimana proses difusi yang secara alami bergerak dari konsentrasi padatan rendah ke konsentrasi padatan tinggi dibalik sehingga bergerak dari konsentrasi padatan tinggi ke konsentrasi padatan rendah. Pada proses ini air umpan diberi tekanan sehingga air bergerak melewati membran dan menyisakan larutan dengan konsentrasi padatan yang tinggi. Proses RO dapat menghasilkan air dengan kadar TDS 10 hingga 500 mg/L.

Pada era modern ini, distilasi berbasis reverse osmosis termal mengonsumsi banyak biaya. Membran RO di pasaran menjadi pilihan yang lebih efisien karena

tidak menggunakan umumnya menggunakan komposit film tipis membran energi termal yang banyak seperti pada MSF, sedangkan energi poliamida yang terdiri atas tiga lapisan: lapisan polyester untuk mendukung struktur (sekitar 120-150 μm), interlayer mikroporos (sekitar 40 μm), dan lapisan sangat tipis penahan pada permukaan (0,2 μm). Ukuran pori membran yang umum digunakan kurang dari 0,6nm untuk mendapatkan penyaringan garam diatas 99%.

3.2 Efek Proses Desalinasi dengan Metode Distilasi terhadap DBP

Seperti sudah dibahas sebelumnya, proses distilasi memisahkan cairan yang sifatnya mudah menguap dengan komponen organik dan anorganik yang sulit menguap. Hal ini menyebabkan komponen hasil produk samping disinfeksi dengan klorin tertinggal dalam produk bawah sehingga mengurangi konsentrasi DBP dalam produk hasil desalinasi. Konsentrasi DBP dalam air setelah proses distilasi ditampilkan dalam Tabel 8 berikut ini.

3.3 Efek Proses Desalinasi dengan Metode Reverse Osmosis terhadap DBP

Proses desalinasi menggunakan membran dengan metode reverse osmosis (RO) dapat mengurangi konsentrasi produk samping proses disinfeksi (DBP) hasil *pretreatment*. Hal ini disebabkan karena DBP yang cenderung besar akan tertahan dalam membran RO dan faktor-faktor lainnya seperti temperatur, pH, dan muatan ionik. Menurut Xu (2005), efisiensi pengurangan konsentrasi THM dari proses RO mencapai >60% dan pengurangan konsentrasi HAA mencapai >90%. Konsentrasi HAA berkurang jauh dikarenakan nilai pKa HAA yang lebih rendah daripada pH operasi pada proses RO. HAA memiliki muatan negatif dan akan bersifat tolak menolak terhadap membran yang juga bermuatan negatif. Menurut

Linge (2013) untuk DBP yang mengandung nitrogen penurunan konsentrasi yang terjadi lebih rendah, dimana pada HAN yaitu >50% dan NDMA 10-50%. Pengurangan konsentrasi DBP hasil klorinasi dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

$$\% \text{ pengurangan konsentrasi} = -38,7 + 0,6 \text{ PSA} + 1,5 \text{ MV} - 5,9 \text{ DM} - 1,3 \text{ T} + 0,3 \text{ F} (\text{R}^2)$$

dimana PSA adalah luas permukaan polar, MV adalah volume molekular, DM adalah momen dipol, T adalah temperatur, dan F adalah fluks. Nilai R^2 adalah 0,901. Konsentrasi DBP setelah proses desalinasi dengan metode RO menggunakan membran dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

4. Proses Setelah Desalinasi (Post-treatment) dan Produk Samping yang Dihasilkan

4.1 Proses Setelah Desalinasi

Setelah distilat didapatkan dari distilasi atau produk hasil proses RO, produk hasil desalinasi memiliki karakteristik kandungan mineral yang rendah, alkalinitas rendah dan pH yang rendah. Oleh karena itu, produk desalinasi sebelum didistribusi akan diproses (*post-treatment*) agar memenuhi standar yang ada. Proses tersebut meliputi disinfeksi, stabilisasi dengan penambahan karbonat, penambahan inhibitor korosi, dan penambahan kandungan mineral dengan pencampuran dengan air kaya mineral.

Dalam pencampuran dengan air kaya mineral, umumnya produk hasil desalinasi dicampurkan kembali dengan air umpan produk desalinasi dengan kadar umum 1% untuk menjaga rasa dari air produk. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi algae atau mikroorganisme lain, air umpan produk yang dicampurkan juga ditambahkan disinfektan terlebih dahulu seperti pada proses *pretreatment*.

4.2 Produk Samping dari Disinfeksi dengan Klorin pada Air Umpan Pencampuran

Produk desalinasi memiliki konsentrasi DOC yang sangat rendah yaitu sekitar 0,6 mg/L. Dari klorinasi pada *post-treatment*, ion bromida bereaksi dengan klorin untuk membentuk asam hipobromo ($\text{HOCl} + \text{Br}^- \rightarrow \text{HOBr} + \text{Cl}^-$) sedangkan ion iodida bereaksi dengan klorin dan bromin untuk membentuk asam hipoiodo ($\text{HOCl} + \text{I}^- \rightarrow \text{HOI} + \text{Cl}^-$ atau $\text{HOBr} + \text{I}^- \rightarrow \text{HOI} + \text{Br}^-$). Selanjutnya HOI teroksidasi menjadi ion iodat dan meningkatkan kemampuan untuk membentuk DBP.

4.3 Perlakuan untuk Menghilangkan DBP

Perlakuan untuk menghilangkan DBP dapat dibedakan menjadi perlakuan untuk menghilangkan DBP setelah terbentuk dan perlakuan untuk menghilangkan DBP sebelum terbentuk. Dalam penghilangan DBP setelah terbentuknya DBP dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adsorpsi dalam karbon aktif, aerasi, dan koagulasi yang dilanjutkan dengan filtrasi. Namun metode ini kurang ekonomis karena DBP yang terhilangkan hanya sebagian dan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Perlakuan yang kedua yaitu menghilangkan DBP sebelum terbentuk dilakukan dengan menghilangkan material organik dalam air yang dapat menyebabkan terbentuknya DBP atau biasa disebut precursor. Metode yang digunakan adalah koagulasi-filtrasi

konvensional, adsorpsi pada granula karbon aktif, dan aerasi, seperti pada penghilangan DBP setelah terbentuk. Metode granula karbon aktif (GAC) dan aerasi tower cukup efektif, namun untuk adsorpsi GAC biaya yang dibutuhkan cukup mahal dan tidak semua prekursor dapat hilang. Untuk metode koagulasi yang dilanjutkan dengan filtrasi pasir efektif dalam mengurangi asam dengan berat molekul yang tinggi, dimana asam dengan berat molekul tinggi merupakan senyawa yang berpotensi tinggi membentuk THM, sehingga koagulasi dan filtrasi sangat efektif dalam mengurangi jumlah prekursor DBP.

5. Kesimpulan dan Saran

Dalam proses desalinasi diperlukan penambahan disinfektan untuk mencegah *biofouling* dan infeksi bakteri patogen. Penambahan disinfektan ini dilakukan pada *pretreatment* dan *post-treatment* proses desalinasi, dan proses disinfeksi ini dapat menimbulkan produk samping berupa DBP (*disinfection by-products*). DBP yang terbentuk dari hasil disinfeksi dengan klorin yaitu trihalometana (THM), haloacetic acids (HAN), halonitrometana (HNM), THM teriodinasi (I-THM), HAA teriodinasi (I-HAA), haloketon (HK), N-nitroamina, bromat, dan klorit. Pada konsentrasi tertentu, konsumsi DBP dapat membahayakan kesehatan, oleh karena itu dibentuk standar regulasi DBP dari masing-masing negara untuk jumlah DBP yang masih diperbolehkan untuk terdapat pada air minum.

Proses desalinasi berpengaruh terhadap jumlah DBP dalam produk desalinasi, dimana ada dua metode desalinasi yaitu desalinasi secara distilasi dan secara membran. Proses desalinasi dapat mengurangi jumlah DBP karena pada proses distilasi tertinggal sebagai residu dan pada proses reverse osmosis (membran) sebagian DBP tertahan oleh membran yang digunakan. Pengontrolan jumlah DBP dapat dilakukan melalui penghilangan DBP setelah terbentuk atau menghilangkan prekursor DBP dengan metode adsorpsi menggunakan karbon aktif, aerasi, dan koagulasi-filtrasi.

Proses desalinasi menjadi peluang yang besar ditengah berkembangnya kebutuhan air sedangkan persediaan air terbatas. Namun perlu dipertimbangkan lagi dampak dari DBP dan diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk menentukan batasan-batasan DBP yang lebih akurat serta metode pengendalian DBP yang lebih efektif.

Tabel 4. Regulasi Batasan DBP pada Berbagai Negara (Kim dkk 2015)

Negara	THM	HAA	HAN	Bromat	Klorit	Klorat	NDMA
Swiss	25						
Austria, Belgium, Italia	30						
Jerman, Luxemburg, Swedia	50						
US	80	60(HAAS)		10	1000		0,01(California) 0,01(Massachusetts)
Kanada	100	80(HAAS)		10	1000	1000	0,04 0,009 (Ontario)
Cina, Irlandia, Korea, Norwegia, Spanyol, Skotlandia, UK, Jepang	100						
Australia	250	150(MCAA) 100(DCAA) 100(TCAA)		20	800		0,1
WHO	100(TCM) 60(DCBM) 100(DCBM) 100(TBM)		20(DCA N) 70 (DBAN)				

Tabel 5. DBP yang Terbentuk pada Disinfeksi Klorin Air Laut (Kim dkk 2015)

Sumber	DOC (mg/L)	Br ⁻ (mg/L)	THMs (µg/L)	HAAs (µg/L)	HANs (µg/L)	DBP lain (µg/L)	Dosis (mg/L) dan Waktu kontak
Air umpan desalinasi							
Laut Merah, Arab Saudi	0,98-1,62	60	6,18-18,41	5,35-6,86(HAA9)		0,43-0,761,9-2,57 (i-THMs)	0,25-0,5 (residual)
Carlsbad, US	2,8	49-56	3-52	9,5-19 (HAA9)	0,5-1,9	0,3-0,6 (Br-fenol)	0,5-2 (inisiasi), 2jm
Tampa Bay, US	4,3-10,9		490-860	69-175(HAA5)			2,5-5
Ruwais, Arab Saudi	5,3-9		<25	<14,5 (HAA5)			
Al-Jubnail, Arab Saudi		68		7 (HAA6)			0,2-0,25, 10-15 min
Okinawa, Jepang			35				1 (residual), 24 jam
Ebara Corp, Jepang			15-25				0,3
Umm Al Nar, Arab Saudi			78-95				0,2-0,3 (residual)
Jeddah, Arab Saudi	3,7		3,3-24				0,5-2 (residual)
Eastern Coast, Arab Saudi	1,4-2		3,1-27,9				
Shuwaikh, Doha	4,2-4,7		21,7-61,4				2 (residual)
Air untuk pendingin pembangkit listrik							
North Sea Coast, Prancis			7,7-26,8	7,3-10,2 (DBAA)	0,9-3,6 (DBAN)	0,1-0,4 (Br-fenol)	0,2-0,77
Penelitian di laboratorium							
Barcelona, Spanyol	0,93					14,6-16,5 (HNMs)	1
Aquaria		64,9		<122 (HAA9)			1-3, 30 menit
Doha, Qatar	5,8	64					1-4, 168 jam
Seattle, US	0,5			99(HAA9)	4 (DCAN, BCAN)		1, 8 jam
Pantai Utara, Norwegia	1,5	65		3,2-6,3 (HAA4)			0,7-3,5, 24 jam
Al-Jubnail, Arab Saudi	2,5	79					10, 72 jam

Tabel 6. Efek dari Produk Samping Disinfeksi Klorin terhadap Reproduksi Tikus (Nieuwenhuijzen dkk 2000)

DBP	Dosis yang diperbolehkan (µg/L)	Dosis percobaan (mg/kg/hari)	Efek
Trihalometana (THM):			
■ Kloroform	<100	100-400 mg/kg	Menurunkan berat fetus
■ Bromoform		30-300 ppm inhalasi	Pertumbuhan terhambat, kerusakan tulang
	<6		Keracunan pada fetus
■ Bromodiklorometana	<50	100-400mg/kg oral	Menurunkan motalitas sperma
	<45	22-39 mg/kg	Menurunkan berat fetus
■ Klorodibromometana		0-685 mg/kg	
Halogenated acetid acid (HAN):			
■ Asam dikloroasetat (DCAA)	<100	14-2400 mg/kg	Kelainan jantung, reduksi berat fetus
		0-125 mg/kg/hari	Pembentukan sperma terhambat
		0-3000 mg/kg/hari	Pembentukan sperma terhambat, morfologi sperma berubah
		330-1800 mg/kg	Kelainan jantung, reduksi berat, kelainan tulang pada fetus
■ Asam trikloroasetat (TCAA)		0-270 mg/kg/hari	Produksi sperma menurun
■ Asam dibromoasetat (DBAA)		0-1250 mg/kg/hari	Motalitas dan morfologi sperma berubah
		0-250 mg/kg	Spermatid berubah
Haloacetonitril (HAN):			
■ Dikloroasetonitril (DCAN)	<1	1-55 mg/kg	Reduksi berat fetus, malfungsi dari organ kardio, tulang, dan genital
■ Trikloroasetonitril (TCAN)		1-555 mg/kg	Malfungsi organ kardio dan genital

Tabel 7 Pemilihan Membran untuk Proses Desalinasi (Kutty & Saleh)

Tippe Membran	Ukuran Pori (µm)	Komponen yang Dihilangkan
Microfiltration	0,1 - 1	Partikulat, bakteri, protozoa
Ultrafiltration	0,001 - 0,1	Virus, komponen organik besar
Nanofiltration	0,001	Ion metal, komponen organik tertentu
Reverse Osmosis	0,0001 - 0,001	Komponen organik dengan >100-300 daltons

Tabel 8 Konsentrasi DBP dalam Produk Hasil Distilasi (Kim dkk 2015)

Lokasi	THM(µg/L)	HAA(µg/L)	HAN(µg/L)
Laut Merah, Arab Saudi	0,38	N/A	0,45 (DBAN)
Al-Jubnail, Arab Saudi	N/A	1,6 (HAA6)	N/A
Jeddah, Arab Saudi	0,17-0,55	N/A	N/A
Umm Al Nar, Arab Saudi	7-15	N/A	N/A
Pantai Timur, Arab Saudi	0,09-3,48	N/A	N/A
Shuwaikh, Doha	2,7-22,8	N/A	N/A

Tabel 9. Konsentrasi DBP dalam Produk Hasil Reverse Osmosis (Kim dkk 2015)

Lokasi	THM (µg/L)	HAA(µg/L)	HAN(µg/L)	DBP lain (µg/L)
Laut Merah, Arab Saudi	0,36-66,6	ND-0,71	ND-1,98 (DBAN)	1,74-2,64 (I-THM)
Carlsbad, US	ND-6,7	2,1-6,1	0,58-0,79	N/A
Tampa Bay, US	2,3-6,4	1-2,5	N/A	N/A
Okinawa, Jepang	2,7	N/A	N/A	N/A
Ebara Corp, Jepang	2-3	N/A	N/A	N/A
Jeddah, Arab Saudi	12,2-39	N/A	N/A	N/A

Daftar Pustaka

- [1] Agus, E., Sedlak, D.L., 2010. Formation and fate of chlorination by-products in reverse osmosis desalination systems. *Water Res.* 44 (5), 1616-1626.
- [2] Agus, E., Voutchkov, N., Sedlak, D.L., 2009. Disinfection by-products and their potential impact on the quality of water produced by desalination systems: a literature review. *Desalination* 237, 214-237.
- [3] Chowdhury, S., 2013. Exposure assessment for trihalomethanes in municipal drinking water and risk reduction strategy. *Sci. Total Environ.* 463-464, 922-930.
- [4] Dalvi, A.G., Al-Rasheed, R., Javeed, M.A., 2000. Haloacetic acids (HAAs) formation in desalination processes from disinfectants. *Desalination* 129, 261-271.
- [5] Daekyun, Kim, Amy, Gary L., Karanfil, Tanju. *Disinfection by-product formation during seawater desalination: A review.* *Water Research* 81 (2015) page 343-355.
- [6] El Din, A.M.S., Arain, R.A., Hammoud, A.A., 1991. Contribution to the problem of trihalomethane formation from the Arabian Gulf water. *Desalination* 85, 13-32.
- [7] Elshorbagy, W., Abdulkarim, M., 2006. Chlorination byproducts in drinking water produced from thermal desalination in United Arab Emirates. *Environ. Monit. Assess.* 123, 313-331.
- [6] Greenlee, Lauren F, et al., 2009. Reverse Osmosis desalination: Water sources, technology, and today's challenges. *Water Res.* 43 (15), 3834-3848.
- [7] Kojima, Y., Kusakabe, Y., Hatakeyama, S., 1995. Behavior of trihalomethanes in reverse osmosis desalination processes for seawater. *Water Supply* 13, 309-313.
- [8] Kutty, P. C. Mayan. Al-Jarrah, Saleh. *Disinfection by-products - Present Status and Future Perspective in Sea Water Desalination.* Research & Development Center, Saline Water Conversion Corporation.
- [9] Kutty, P. C Mayan, et al. *Studies on THMs formation by various disinfectants in seawater desalination plants.* Research & Development Center, Saline Water Conversion Corporation.
- [10] Lattemann, S., Hopner, € T., 2008. Environmental impact and impact assessment of seawater desalination. *Desalination* 220, 1-15.
- [11] Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
- [12] Wenten, I. G., Dharmawijaya, P. T., Aryanti, P. T. P., Mukti, R. R., & Khoiruddin (2017). LTA zeolite membranes: current progress and challenges in pervaporation. *RSC Advances*, 7(47), 29520-29539.
- [13] Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
- [14] Le Roux, J., Nada, N., Khan, M.T., Croue, J.-P., 2015. Tracing disinfection byproducts in full-scale desalination plants. *Desalination* 359, 141-148.
- [15] Magara, Y., Aizawa, T., Kunikane, S., Itoh, M., Kohki, M., Kawasaki, M., Takeuti, H., 1996. The behavior of inorganic constituents and disinfection by products in reverse osmosis water desalination process. *Water Sci. Tech.* 34 (9), 141-148.
- [16] Martinelango, P.K., Tian, K., Dasgupta, P.K., 2006. Perchlorate in seawater bio-concentration of iodide and perchlorate by various seaweed species. *Anal. Chim. Acta* 567, 100-107.
- [17] Nieuwenhuijsen, Mark J, et al. *Chlorination disinfection byproducts in water and their association with adverse reproductive outcomes: a review.* *Occup Environ Med* 2000; 57;73-85.
- [18] Olivares, Manuel, Uauy, Ricardo. *Essential Nutrients in Drinking Water.* Institute of Nutrition and Food Technology University of Chile
- [19] Reuter, C., 2000. Saline solutions: the quest for fresh water. *Environ. Health Perspect.* 108 (2), A78-A80.
- [20] Richardson, S.D., 1998. Drinking water disinfection by-products. *Environ. Anal. Remediat.* 3, 1398-1421.
- [21] Richardson, S.D., Thruston, A.D., Caughran, T.V., Chen, P.H., Collette, T.W., Schenck, K.M., Lykins Jr., B.W., Rav-Acha, C., Glezer, V., 2000. Identification of new drinking water disinfection by-products from ozone, chlorine dioxide, chloramine, and chlorine. *Water Air Soil Pollut.* 123, 95-102.
- [22] Rieder, Stefan. *The New Generation of Disinfection Byproducts (DBPs).* 2007. Term Paper in Biogeochemistry and Pollutant Dynamics Master Studies in Environmental Sciences, ETH Zurich.
- [23] Saeed, T., Khordagui, H., Al-Hashash, H., 1999. Contribution of power/desalination plants to the levels of halogenated volatile liquid hydrocarbons in the coastal areas of Kuwait. *Desalination* 121, 49-63.
- [24] Sauvet-Goichon, B., 2007. Ashkelon desalination plant-a successful challenge. *Desalination* 203, 75-81.
- [25] Simon, W.X., Berdalet, E., Gracia, F.A., Espana, ~ F., Llorens, J., 2014. Seawater disinfection by chlorine dioxide and sodium hypochlorite. A comparison of biofilm formation. *Water Air Soil*

Pollut. 225, 1921.

- [26] Sorlini, S., Collivignarelli, C., 2005. Trihalomethane formation during chemical oxidation with chlorine, chlorine dioxide and ozone of ten Italian natural waters. *Desalination* 176, 103-111. WHO. *Desalination for Safe Water Supply: WHO/SDE/WSH/07*
- [27] Xu, P., Drewes, J.E., Bellona, C., Amy, G., Kim, T.-U., Adam, M., Heberer, T., 2005. Rejection of emerging organic micropollutants in nanofiltration-reverse osmosis membrane applications. *Water Environ. Res.* 77, 40-48.
- [28] Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
- [29] Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
- [30] Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
- [31] Yang, X., Guo, W., Lee, W., 2013. Formation of disinfection byproducts upon chlorine dioxide peroxidation followed by chlorination or chloramination of natural organic matter. *Chemosphere* 91, 1477-1485.
- [32] Ye, T., Xu, B., Lin, Y.-L., Hu, C.-Y., Xia, S.-J., Lin, L., Mwakagenda, S.A., Gao, N.-Y., 2012. Formation of iodinated disinfection by-products during oxidation of iodide-containing water with potassium permanganate. *J. Hazard. Mat.* 242-242, 348-354.
- [33] Ye, T., Xu, B., Lin, Y.-L., Hu, C.-Y., Lin, L., Zhang, T.-Y., Gao, N.-Y., 2013. Formation of iodinated disinfection by-products during oxidation of iodide-containing
- [34] Zhang, T.-Y., Xu, B., Hu, C.-Y., Lin, Y.-L., Lin, L., Ye, T., Tian, F.-X., 2015. A comparison of iodinated trihalomethane formation from chlorine, chlorine dioxide and potassium permanganate oxidation processes. *Water Res.* 68, 394-403.
- [35] WHO. *Desalination for Safe Water Supply: WHO/SDE/WSH/07*.

